

MENINGOKOKK INFEKSIYASI KELITIRIB CHIQRADIGAN NOGIRONLIK HOLATLARINI OLDINI OLIISHNING CHORA-TADBIRLARI

Toshboyeva Zulfizar Akrom qizi

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti, davolash ishi fakulteti talabasi
Mikrobiologiya va farmakologiya kafedrası, Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti
Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi **Mustanov A.Yu.**

Mavzuning dolzarbligi: Meningokokk infeksiyasilari havо-tomchi infeksiyalari orasida o'ziga xos o'rinini egallaydi. Ushbu nozologik shaklning o'ziga xos tomoni uning tarqoq og'ir shakllarida meningkokktsemiya, meninggoentsefalit va ularning kombinatsiyalari kam namoyon bo'lishidan iborat. Kasallikning aksariyat qismi yengil kechuvchi ammo qiyin tashxis qo'yiluvchi meningkokkli nazofaringet shakllari va sog'lom bakteriya tashuvchanlik bilan xarakterlanadi.

Keltirilgan ushbu holat dunyoning ko'plab davlatlarida shuningdek, Respublikamizning ko'plab xududlarida meningkokk infeksiyasi bilan kasallanishning avj olish davrida ham katta ko'rsatkichlarni ko'rsatmasa ham, ammo shu vaqtning o'zida kasallanishning og'ir hollarda kechishi o'lim, hodisalarining yuqoriligi va ishga yaroqsizlik ya'ni nogironlika olib keluvchi asoratlar ko'plab kuzatilgan.

Jahon Sog'likni Saqlash Tashkilotining ma'lumatlariga qaraganda, olib borilayotgan chora-

tadbirlar qo'lamiga qaramay, kasallik ko'rsatkichlari kamaymagan.

Ta'kidlanishicha kasallikning asosiy qismi epidemik davrga to'g'ri kelib, epidemiyalararo, ya'ni kasallanishning pasayishi daridagi alohida yillarda kasallanish miqdori 5-30% ni tashkil etgan.

Tadqiqot maqsadi: Meningokokk infeksiyasining zamonaviy epidemiologik xususiyatlarini aniqlash va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot material va usullari: Ushbu tadqiqot bajarilishida epidemiologik va statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: So'nggi o'n ichida meningokokk infeksiyasi bilan kasallanish ko'rsatkichlari global pasayishi kuzatilsadi lekin epidemik avj olish, epidemiya va pandemiyalarning kelib chiqishi ortib bormaqda.

Meningokokk infeksiyasi bilan kasallanish Rossiya Federatsiyasida 2018 yilda kasallanish darajasi 2016 yilga nisbatan 40% ko'paygan. Moskva shahrida 2018 yil 1027 ta holat qayd etilgan. 2019 yilning yanvar oyida, ushbu ko'rsatkich 2018 yilga nisbatan 20,5% ga oshgan. Meningokokk infeksiyasidan har yili 120-140 kishi vafot etgan.

Hozirgi vaqtda odamlar ko'p to'planadigan yirik shaharlarda kasallikning bitta tarqalgan shaklidagi bemoriga yiliga 45000-50000 bakteriya tashuvchilar to'g'ri kelmoqda. Bakteriya tashuvchanlik meningokokk infeksiyasida epidemik jarayonning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Kasallik yuqishining ko'pchilik hollari, shu jumladan tarqalgan shakllari ham bakteriya tashuvchilaridan yuqadi, biroq barcha bakteriya tashuvchilari ham bir xil epidemiologik ahamiyatga ega emas.

So'nggi kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatdiki, meningokokk qo'zg'atuvchisi Neiseria meningitidsni tashish ayollarga nisbatan erkaklarda ko'p uchramoqda, bu esa muloqot intensivligi bilan emas, balki jinsga moyillik bilan izohlanadi. Isbot sifatida 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra erkaklarda ushbu infeksiya bilan zararlanish 74%, ayollarda esa 26% ko'rsatkichga ega bo'lganini keltirish mumkin.

Xulosa: Meningokokk infeksiyasi epidemiyasining navbatdagi to'lqinini vaqtida oldini olish orqaligina kasallikning yuqori o'lim ko'rsatkichi, nogironlik holatlari va o'tkir asoratlarini bartaraf etish mumkin. Moliyaviy hisob-kitoblar jihatidan olib

qaralganda ham bu statsionar davo choralari uchun sarflanadigan mablag'larning 7-10% ini tejashga erishishga sabab bo'ladi. Karantin e'lon qilingan muassasalardagi iqtisodiy o'sishga ta'sirini ko'rsatmaydi.